

O'ZBEK XALQ AN'ANALARI – YOSH AVLODNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHNING ASOSIY BO'G'INIDIR.

Xayrullayeva Fayoza Abdug'afforovna

Denov tumani 10-IDUM o'qituvchisi

Bo'riyeva Sarvinoz

TerDPI 3-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek xalq an'alarining o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashning asosiy bo'g'ini ekanligi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi masalalari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: an'ana, qadriyat, urf-odat, ma'naviyat, bayram, mafkura.

O'zbek xalqi azal-azaldan o'zining beqiyos va boy merosiga ega. Ana shu merosni o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirish esa bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ma'naviyat masalasi ijtimoiy hayotimizning eng asosiy masalalaridan biriga aylanib borayotgan hozirgi davrda xalq an'analari, urf-odatlarining nafaqat tiklanishi, balki yosh avlodni milliy an'alarimiz ruhida tarbiyalash vositasiga aylanishi o'z yechimini topayotgan vazifalardandir. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan moddiy va madaniy meros doimo muayyan hamjamiyatlar va guruhlar tomonidan ularning atrof-muhitga, tabiatga va o'z tarixiga bog'liq holda yaratiladi va bu ularda o'ziga xoslikni, vorislik tuyg'usini shakllantiradi hamda shu bilan insoniyat ijodini va madaniy turli-tumanlikning hurmat qilinishiga ko'maklashadi".

Yoshlarga milliy urflar va an'alarining tub mazmuni, xalqning o'ziga xos xususiyatlari haqida to'laqonli tasavvur, bilim, malakalar berish milliy insoniylikning mazmunini hosil qiladi. Ayniqsa, yosh avlod ongida ona vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalash buning uchun esa xalq an'analari va qadriyatlarini yosh avlod ongiga singdirish lozim bo'ladi.

An'ana – bu xalqning asrlar osha shakllanib, rivojlanib kelgan hayotiy udumlari, yashash tarziga oid xususiyatlaridir. Xalq an'alariga keksa avlod tomonidan qoldirilayotgan, an'ana tusiga kirib qolgan, hamma uchun bajarilishi birday zarur bo'lgan, yosh avlod qabul qilishi, uni rivojlantirishi va o'zidan keyingi avlodga me'ros qilib qoldirilishi lozim bo'lgan hayotiy normalar, taomillar, g'oyalar, qadriyatlar, urf-odatlar, marosimlar va boshqalar kirishini yaxshi bilamiz.

Urf-odat esa an'anadan farqli o'laroq insonlarning ma'lum holatda xalq tomonidan qabul qilingan qonun – qoidalarga qay darajada amal qilishi bilan belgilanadi. Keksa kishilarga izzat-hurmat ko'rsatish, kattalarning so'zini bo'lmaslik, mehmonni el-yurt orasida qabul qilingan tartibda kutish, to'y-marosimlarni shu xududda qabul qilingan taomillar asosida o'tkazish kabi qator go'zal urf-odatmiz xalqimizni dunyoga tanitgan. O'sib kelayotgan yosh

avlodni milliy an'analar va urf-odatlar vositasida tarbiyalash masalasi o'zbek milliy pedagogikasida o'z ifodasini topgan.

Xalq donishmandligining va odobnomasining bu nodir sohasi ijtimoiy va maishiy-ahloqiy hayotning barcha tomonlarini – xalq og'zaki ijodi, udumlari va marosimlari, diniy-ahloqiy ta'limotini o'ziga jo qilgan. Dostonlar, ertaklar, mehnat-mavsum marosim qo'shiqlari, asotirlar, naqlar, rivoyatlar, afsonalar, maqollar, hikmatlar, qayrovi so'zlar, topishmoqlar, erkalamalar, ovutmachochlar, yalinchoqlar, guldur-guplar, sanamalar, o'yin-kulgilar bilan bog'liq lapar, aytishuv, o'lan, termalar, bolalar qo'shiqlari, ramazon, boychechak, yomg'ir, quyosh, yulduz suv aytimlari, tegishmachochlar, "Navro'z", "Mehrjon", bahor, kuz, qish, yoz aytim-qo'shiq ashulalari, dehqonchilik, chorvadorlik, kasb-hunarmandchilik bilan bog'liq nasriy va nazmiy asarlar xalq musiqa pedagogikasining asosini tashkil etadi. Insonparvarlik, baynalminallik, hushyorlik, zukkolik, bilimdonlikni o'ziga e'tiqod qilib olgan o'zbek xalq pedagogikasi, ayni chog'da Sharq odobnomasidan doimiy ravishda bahramand bo'lgan, sharqona xalq pedagogikasi boyliklaridan oziqlangan. Ayniqsa, xalqimiz orasida qadimdan mashhur bo'lib kelgan an'analar, odob-axloq masalalari juda katta ahamiyatga ega. Xalqimizda "Odobning boshi salom" deya salom berish orqali bolada hosil bo'layotgan tarbiyani yaqqol ko'rish mumkin.

Olimlarimizning ta'kidlashicha, insonning tashqi ko'rinishi 55 % taassurot qoldirsa, 45% so'zlash qobiliyati orqali namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham so'z boshi salom deya kattalarga hurmat, kichiklarga izzat tuyg'ulari namoyon bo'ladi. Ayniqsa, xalqimizning "Qush uyasida ko'rganini qiladi" degan purma'no fikrlari orqali yosh avlodni tarbiyalashda ularning ota-onalarining tarbiyasi juda katta ahamiyatga ega ekanligi, shuning uchun ham avval tarbiyada ota-onaga murojaat qilishlarini misol tariqasida ko'rib o'tishimiz mumkin.

Xalqimizda "Ustoz-shogird" an'analari mavjud bo'lib, bu yo'lda bolaning shakllanishida ustozning o'rni benihoya muhim ekanligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan shu an'ana orqali farzandlarimizni ertangi kunda xalqparvar, oliyanob insonlar bo'lib yetishishlarida ustozlarning o'giti va yo'l-yo'riqlari juda katta ahamiyat kasb etishini, kundalik hayotimizda esa o'sib kelayotgan yosh-avlodimizning tejamkorligi, mehribonligi, hamdo'st, hamsuhbat, bolajon, mehmondo'stlik kabi qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalqi azal-azaldan boy tarixga ega. Bu yurtda Alpomishlar-u Barchinoylar, Temurmaliqlar, To'marislari, Kubrolar yetishib chiqqan shunday muqaddas dargohda yashayotganidan shukronalik hissini har bir o'sib kelayotgan yosh-avlod qalbiga singdirmog'imiz bugungi kunda har bir pedagogning oldiga qo'ygan eng muhim va aniq maqsadlaridan biridir.

Milliy an'analar zamirida juda ko'plab o'ziga xos xislatlar yotadi-ki, bularni milliy urf-odatlar bilan bog'lash mumkin. Masalan yoshlarni xalqimizning boy

an'analari bilan tanishtirishga mo'ljallangan interfaol o'yinlar va dasturlarni ishlab chiqish o'zbekona qadriyatlarimizni zamonaviylashtirishning muhim talabi bo'lib qoladi. Ayniqsa boshlang'ich ta'limda berib boriladigan tushunchalar, xulosalar o'quvchi ongida bir umrga muhrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh, O'roqova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiiy fanlar misolida intellectual rivojlantirish metodikasi // TAFAKKUR MANZILI – 2023. – T. №. 4.– C. 135-138.

2. O'roqova S. S. INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON INDIVIDUAL APPROACH-SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 04. – C. 3-7.

3. Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. Academia Science Repository, 4(05), 12-19.

4. Ruzikulovna, Shabbazova D. "The Importance of Personal Value Approach Methodology in Primary School Literacy Classes." JournalNX, vol. 7, no. 11, 2021, pp.

5. Norbo'tayev, X. B., & O'roqova, S. S. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARINI TABIIY FANLAR MISOLIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH METODIKASI. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar, 1(5), 733-736.

6. Eshmatov I., Mo'minov I. UMUMIY O 'RTA TA'LIM MAKTABLARI BOSHLANG'ICH SINFI O 'QUVCHILARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH //Международная конференция академических наук. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 28-31.

7. Boynazov Z. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA BUGUNGI TA'LIM JARAYONI VA USULLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №.

8. Musurmonkulov, A. (2023). CORRELATION OF LEXICAL-SEMANTIC RELATIONS WITH GRADUONYMY. Science and innovation, 2(C10), 168-170.

9. Olloqulova F. U. et al. SHAXSNI SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 967-969.

10. ХУДАЙКУЛОВА С. З. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ УРОВНЯ БОЛЬШОГО ПОЛИНОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ //World of Scientific news in Science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-145.